

Луцкина Е.В.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В настоящее время одной из важнейших государственных экономических задач является перевод отечественной промышленности с сырьевой направленности в сферу высоких технологий, в сферу инновационной деятельности.

В «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» среди основных задач формирования национальной инновационной системы отмечено построение инновационной инфраструктуры [1].

Положения «Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» развивают «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года», которые определяют цель, задачи, направления государственной политики, механизмы и основные меры по ее реализации.

Одним из основных направлений государственной политики в области развития инновационной системы указано формирование инфраструктуры инновационной системы.

Формирование инфраструктуры инновационной системы предусматривает:

- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры;
- формирование инновационно – активных территорий (наукоградов, технополисов и др.), в том числе технико-внедренческих экономических зон;
- развитие системы региональных и отраслевых фондов поддержки инновационной деятельности, включая фонды стартового финансирования и венчурного предпринимательства;
- формирование системы информационной поддержки, включая оказание консалтинговых услуг для организации взаимодействия участников инновационной деятельности;
- содействие созданию и развитию малых инновационных предприятий.

Инфраструктура инновационной системы развивается, в первую очередь, на территориях субъектов и муниципальных образований Российской Федерации с высокой концентрацией инновационного потенциала, включая наукограды, академгородки, особые экономические зоны, закры-

тые административно-территориальные образования и иные виды технополисов в соответствии с условиями конъюнктуры внутреннего и мирового рынков [2].

Инновационная инфраструктура является своеобразным мостом между результатами научных исследований и рынком, государством и бизнесом.

Без инновационной инфраструктуры невозможно эффективно осуществлять передачу результатов научной деятельности из государственного сектора в реальный сектор экономики, создавать новые инновационные предприятия, осуществлять интеграцию малых инновационных предприятий с промышленностью.

Инфраструктура инновационной системы России

Рассмотрим состояние, особенности и дальнейшие перспективы развития основных составляющих инфраструктуры инновационной системы России.

Основные составляющие инфраструктуры инновационной системы России приведены на рис.1.

Распределение объектов по основным составляющим инфраструктуры инновационной системы России показано на рис.2.

Распределение объектов инфраструктуры по Федеральным округам приведено на рис.3.

Производственно-технологическая инфраструктура

Первые научно-технические парки (технопарки) были созданы в Томске в 1990 г. на базе томских вузов, Томского научного Центра СО АН СССР, Ассоциации промышленных предприятий Томской области, а также в г. Зеленограде на базе Московского института электронной техники.

Затем технопарки создаются на базе вузов в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и др. городах. В 1990 году была учреждена Ассоциация «Технопарк». Ассоциация обеспечивает организационную и методическую поддержку, активно участвует в создании технопарков и подготовке специалистов [3]. В настоящее время успешно работает более 50 технопарков. Они установили связи с партнерами, органами власти и управления, фондами поддержки малого предпринимательства; имеют кадры, прошедшие специальную подготовку в области инновационного менеджмента, трансфера технологий и коммерциализации результатов исследований.

Рис. 1. Состав инфраструктуры инновационной системы России.

Рис. 2. Распределение объектов инфраструктуры инновационной системы России.

Объекты инфраструктуры инновационной системы России

Федеральный округ	Техно-парки	ИТЦ	ИПК	ОЭЗ	ЦКП	ЦТТ	Вузы	Коучинг-центры
Центральный	16	20	3	3	16	20	2	1
Северо-западный	7	10	1	1	4	10	1	1
Южный	5	7	-	-	5	7	-	1
Приволжский	16	13	-	1	4	13	1	1
Уральский	2	4	-	-	1	4	1	1
Сибирский	5	8	-	1	5	8	-	1
Дальневосточный	4	4	-	-	2	4	-	-
Всего	55	62	4	6	37	66	5	6

Рис. 3. Распределение объектов инфраструктуры инновационной системы России по федеральным округам.

Для организации взаимодействия вузов с промышленными предприятиями в целях продвижения новых технологий на базе ведущих университетов и промышленных предприятий организуются учебно-научно-инновационные комплексы (УНИК). В ходе создания и накопления опыта работы таких структур будет доработано нормативно-правовое обеспечение их создания.

Мининформсвязи России предполагает создание ИТ-технопарков в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций, в Новосибирске – на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, в Петрозаводске, Обнинске, Дубне – в рамках создания Российского центра программирования.

С 2006 г. по решению правительства начинается формирование сети технопарков в сфере высоких технологий. Это рассматривается как компенсация регионам, проигравшим конкурс по созданию особых экономических зон. Так, в 2006 г. начинается строительство 5 профильных технопарков: в Новосибирске (разработка информационных и биотехнологий), Тюмени (технологии поиска и добычи углеводородов), Казани (химическое и нефтехимические технологии), Сарове (информационные, медицинские и экологические технологии) и Обнинске (информационные, биотехнологии). Технопарки будут выполнять роль инкубаторов для

выращивания резидентов ОЭЗ внедренческого типа – как уже создающихся, так и будущих.

В начале 2000-х гг. при поддержке Минпромнауки России создается сеть инновационно-технологических центров (ИТЦ). Они являются структурой поддержки уже сформировавшихся малых инновационных предприятий (МИП), поэтому создаются в основном при предприятиях или научно-производственных комплексах.

В 2000 г. был образован Союз инновационно-технологических центров России, основными задачами которого являются:

- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в инновационной сфере;
- создание информационной среды для эффективного взаимодействия ИТЦ;
- правовое обеспечение и защита интересов малых инновационных компаний и предприятий;
- совершенствование нормативной базы деятельности МИП;
- интеграция ИТЦ России в Европейскую сеть инновационных центров.

В настоящее время создана разветвленная сеть ИТЦ, включающая более 60 ИТЦ. Продолжается процесс создания ИТЦ при промышленных предприятиях. Следует отметить, что создание технопарков и ИТЦ требует значительных финансовых средств [4].

Для ускорения создания современной технологической базы, освоения конкурентоспособной наукоемкой продукции начаты работы по созданию отраслевых технологических кластеров. При поддержке Российского фонда технологического развития и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере создаются два технологических кластера – «Оптоэлектроника» в Санкт-Петербурге и «Электроника и микроэлектроника» в Зеленограде.

В ноябре 2005 г. Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации был проведен конкурс по созданию особых экономических зон (ОЭЗ). Победителями конкурса по созданию ОЭЗ технико-внедренческого типа стали 4 региона: Санкт-Петербург, Москва (г. Зеленоград), Московская область (г. Дубна), Томская область (г. Томск), а ОЭЗ промышленно-производственного типа – 2 региона: Липецкая область (г. Липецк), Республика Татарстан (г. Елабуга).

Предложения по созданию технико-внедренческих зон позволяют провести их «мягкую специализацию». В Дубне это информационные и ядерно-физические технологии, в Томске – промышленная электроника и биотехнологии, в Зеленограде микро- и наноэлектроника, Санкт-Петербурге – аналитическое приборостроение.

В ОЭЗ Грязинского района Липецкой области предполагается создать производство бытовой техники и комплектующих для нее. Основными резидентами ОЭЗ станут известные западноевропейские компании. В Елабуге предполагается организация выпуска автокомпонентов, автобусов, бытовой техники, а

также высокотехнологичного химического производства. Здесь кроме европейских фирм резидентами хотят стать фирмы Азии и Америки [5].

В рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на 2002-2006 гг. в 2005 г. проводится финансирование развития и поддержки сети Центров коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием, а также обеспечение функционирования уникальных стендов и установок научных и образовательных организаций [6]. В 2005 г. проводилось финансирование 37 ЦКП. В основном ЦКП организовывались в середине 90-х – начале 2000 гг. В 2004 г. были организованы 3 ЦКП. По форме организации ЦКП являются, в основном, структурными подразделениями научных и учебных учреждений, но есть и самостоятельные специализированные структуры, например, Специальная астрофизическая обсерватория РАН. Так, 17 ЦКП созданы при институтах РАН, 13 ЦКП – при вузах, 5 ЦКП – при ФГУ-Пах, 1 ЦКП – при ФГУ, 1 ЦКП – при ОАО;

Распределение ЦКП по федеральным округам:

Центральный Федеральный округ – 16 ЦКП, Северо-Западный Федеральный округ – 4 ЦКП, Приволжский Федеральный округ – 4 ЦКП, Южный Федеральный округ – 5 ЦКП, Уральский Федеральный округ – 1 ЦКП, Сибирский Федеральный округ – 5 ЦКП, Дальневосточный Федеральный округ – 2 ЦКП.

Практически более половины ЦКП планируют привлекать в свои работы соисполнителей, основная часть которых институты РАН и вузы. Совместное проведение исследований на базе ЦКП Институтами РАН и вузами свидетельствует об успешной интеграции науки и высшего образования. Фактически это подтверждает важность проводимой в настоящее время политики по созданию и развитию сети ЦКП.

ЦКП планируют проведение работ по всем приоритетным направлениям развития науки и техники в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на 2002-2006 гг.:

«Индустрия наносистем и материалы» – 27 ЦКП, «Информационно-телекоммуникационные системы» – 11 ЦКП, «Живые системы» – 10 ЦКП, «Рациональное природопользование» – 9 ЦКП, «Энергетика и энергосбережение» – 4 ЦКП, «Безопасность и противодействие терроризму» – 2 ЦКП.

Дальнейшее совершенствование приборной базы и создание центров коллективного пользования предусматривается в ФЦП «Программа научно-технологической базы» на 2007-2012 гг. [7].

Консалтинговая инфраструктура

Перечень объектов консалтинговой инфраструктуры приведен на рис.2.

Распределение объектов консалтинговой инфраструктуры по Федеральным округам Российской Федерации показано на рис.3.

Важное значение имеет оказание профессиональных консультаций при создании малых инновационных предприятий. Решение этих вопросов и

оказание консалтинговых услуг возлагаются на Центры трансфера технологий и консалтинговые фирмы.

В 2003 г. в шести Федеральных округах созданы первые 6 Центров трансфера технологий (ЦТТ).

Они создаются для оказания помощи ученым и разработчикам в продвижении результатов НИОКР в производство и на рынок.

Эти центры будут:

- обеспечивать коммерциализацию научно-технических разработок, создаваемых при использовании бюджетных средств;
- заключать лицензионные соглашения;
- осуществлять отбор и оценку разработок, обладающих коммерческим потенциалом;
- проводить патентные исследования;
- оказывать правовую помощь;
- обеспечивать охрану объектов интеллектуальной собственности.

Сфера деятельности ЦТТ – начальный этап инновационного цикла.

Это относительно малозатратные объекты инфраструктуры. Они создаются на базе институтов РАН, университетов, ГНЦ и научных организаций – и как структурные подразделения этих организаций, так и как самостоятельные организации. Каждый из этих видов ЦТТ имеет свои преимущества и недостатки. Процесс их создания идет быстрыми темпами. К настоящему времени насчитывается около 70 ЦТТ.

На основании опыта деятельности ЦТТ предполагается доработать механизмы взаимодействия центров с организациями-учредителями и другими участниками инновационного процесса, условия и методы бюджетного финансирования деятельности ЦТТ.

В 2005 г. впервые созданы Центры трансфера технологий двойного назначения – ЦТТ на базе «Центра проблем стратегических ядерных сил» Академии военных наук (г. Юбилейный Московской области), ЦТТ «Система – Саров» (г. Саров Нижегородской области).

В дальнейшем планируется продолжить работу по созданию ЦТТ в отраслевых институтах и ГНЦ, обладающих большим потенциалом в области разработки новых технологий.

В рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на 2002–2006 гг. предполагается создать в 2006 г. еще 20 ЦТТ.

Дальнейшее развитие сети ЦТТ предполагается в рамках ФЦП «Программа научно-технологической базы» на 2007–2012 гг.

Инфраструктура подготовки кадров

Важное значение для успешной инновационной деятельности имеет подготовка специалистов для инновационной деятельности.

Перечень объектов инфраструктуры подготовки кадров для инновационной деятельности приведен на рис.2.

В целях обеспечения промышленной и научно-технической сфер достаточным количеством квалифицированных специалистов, способных превращать результаты НИОКР в наукоемкую продукцию и продвигать ее на рынок, была разработана многоуровневая система подготовки специалистов для инновационной деятельности. Подготовка специалистов проводится в форме основного высшего образования, послевузовского, второго высшего образования, подготовки и переподготовки кадров по краткосрочным и долгосрочным программам. Были разработаны квалификационные требования (профессиональные стандарты) к профессии менеджера инновационной деятельности.

В Москве был образован Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, имеющий 14 филиалов в разных регионах страны. Университет является базовым элементом многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров для инновационной деятельности.

В настоящее время подготовка специалистов по специальности «Управление инновациями» проводится в пяти вузах: Государственный университет управления, Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, Санкт-Петербургский политехнический университет, Нижегородский государственный технический университет, Уральский государственный технический университет [3].

Распределение вузов по Федеральным округам Российской Федерации приведено на рис.3.

Этого явно недостаточно. Поэтому для подготовки менеджеров, обеспечивающих управление инновационными проектами, при университетах создаются инновационные образовательные центры. Эти центры занимаются подготовкой и переподготовкой кадров по специальностям «Менеджмент инновационной деятельности», «Управление инновационными проектами» по краткосрочным и долгосрочным программам. Опыт организации и работы таких центров уже имеют Московский государственный университет, Нижегородский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Томский государственный университет, Пермский государственный технический университет, Российская академия менеджмента и агробизнеса, Международный инновационный центр ТПП РФ, Фонд профессионального образования и инновационной деятельности ТПП РФ, Факультет инновационно-технологического бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В 2005 г. началась разработка модели международного учебно-научного и консультационного центра инновационного предпринимательства. Создание такого центра планируется в 2006 г. на базе экономического факультета Московского государственного университета.

Важным является вопрос подготовки квалифицированных преподавателей для подготовки кадров. Во многих вузах преподавание ведут специалисты, не имеющие практического опыта в этих вопросах. Обучение ведется по зарубежным пособиям, не отражающим в полной мере российскую специфику и реалии, в результате этого выпускаемые специалисты в течение нескольких лет должны набирать опыт методом проб и ошибок.

В 2003 г. была начата работа по организации подготовки в образовательных учреждениях специалистов для венчурного предпринимательства, курсов повышения квалификации персонала со специализацией в области венчурного предпринимательства. Экономическим факультетом Московского государственного университета разрабатывается специализированный курс по венчурному предпринимательству.

Для оказания консультационной и методической поддержки специалистам в сфере венчурного предпринимательства и организации их тренинга Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ) создается специализированная система коучинг-центров по венчурному предпринимательству, включающая Базовый коучинг-центр РАВИ, окружные коучинг-центры и территориальные агентские сети.

В 2005 г. созданы окружные коучинг-центры в Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Окружные коучинг-центры создаются как структурные подразделения действующих объектов инновационной инфраструктуры.

Окружной коучинг-центр венчурного предпринимательства Центрального федерального округа создается на базе «Национального Агентства Технологической Поддержки Предпринимательства» (НП «ИНТЕХ»); окружной коучинг-центр венчурного предпринимательства Приволжского федерального округа создается на базе ИТЦ Нижегородского государственного университета; окружные коучинг-центры венчурного предпринимательства Южного и Уральского федеральных округов создаются на базе региональных Центров трансфера технологий; окружной коучинг-центр венчурного предпринимательства Сибирского федерального округа создается на базе Инновационного центра «Кольцово».

В планах на 2006 г. – развитие сети коучинг-центров в Московской, Тамбовской, Тульской, Воронежской, Тверской, Ярославской, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Красноярском крае.

До сих пор «людей с высшим образованием у нас много, а настоящих современных специалистов катастрофически не хватает». Эти слова из выступления В. Путина на заседании Госсовета в 2001 г. остаются актуальными.

Важное значение имеет подготовка научных кадров по приоритетным направлениям науки и высоких технологий.

В рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» в 2005–2006 гг. разрабатываются новые программы высшего и послевузовского профессионального образования, в первую очередь по прорывным направлениям научно-технологического развития. В 2005–2006 гг. – в области живых систем, наносистем и материалов, рационального природопользования; в 2006 г. – в области энергетики и энергосбережения, информационно-телекоммуникационных систем, безопасности и противодействия терроризму.

В дальнейшем эта работа будет продолжена в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг.

Предусматривается создание на базе вузов инновационного типа многоуровневой системы подготовки кадров для научно-инновационной деятельности.

Информационная инфраструктура

Перечень объектов информационной инфраструктуры приведен на рис.2.

В настоящее время информационное обеспечение научно-технической и инновационной деятельности включает систему государственных центров научно-технической информации, региональные информационные сети, тематические интернет-порталы и сайты ведомств и организаций – участников инновационной деятельности, а также национальные и международные выставки.

Существующие информационные системы обеспечивают информационную поддержку по конкретным направлениям и на отдельных этапах инновационного процесса. В связи с этим большое значение приобретает объединение имеющихся информационных ресурсов в комплексную систему информационного обеспечения инновационной деятельности, обеспечивающую доведение информации о новых разработках до потребителей, организацию консультаций по их применению, отражающую информацию о рынках сбыта наукоемкой продукции.

В рамках Федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на 2002–2006 гг. предполагается создание сети национальных информационно-аналитических центров (НИАЦ) по мониторингу приоритетных направлений развития науки и техники в области: живых систем, индустрии наносистем и материалов, информационно-телекоммуникационных систем, энергетики и энергосбережения, экологии и рационального природопользования, безопасности жизнедеятельности; НИАЦ по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем; НИАЦ по мониторингу подготовки кадров для научно-инновационной деятельности и обеспечению их мобильности; НИАЦ по мониторингу мирового и российского потенциала по развитию приборной базы для научных исследований, включая центры коллективного пользования и уникальные стенды и установки и Центра поддержки объектов инновационной инфраструктуры по вопросам передачи результатов интеллектуальной деятельности.

Основной целью создания сети центров является обеспечение доступа участников инновационной деятельности (разработчиков и потребителей) к необходимым информационным ресурсам и услугам.

Задачами НИАЦ по мониторингу приоритетных направлений развития науки, технологий и техники являются:

- создание и ведение баз данных по научным и производственным организациям, ведущим исследования и разработки по направлению;
- проведение оценки состояния исследований и разработок в России и за рубежом;
- создание модели и организация интерактивного обмена информацией между разработчиками, производителями и потребителями.

Задачами НИАЦ по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем являются:

- проведение постоянного мониторинга деятельности инновационной инфраструктуры и субъектов научно-технической и инновационной сферы в регионах в целях повышения эффективности взаимодействия между субъектами инновационной системы;
- разработка автоматизированной информационно-аналитической системы и предложений по созданию в сети Интернет информационно-консультационной службы по поддержке инновационной деятельности;
- оказание консалтинговых, информационных и аналитических услуг по запросам заинтересованных участников процесса коммерциализации технологий и результатов научно-технической деятельности.

Задачами НИАЦ по мониторингу подготовки кадров для научно-инновационной деятельности и обеспечению их мобильности являются:

- организация взаимодействия и информационного обмена с региональными и ведомственными структурами, осуществляющими мониторинг подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для научно-инновационной деятельности в регионах, формирование реестра субъектов образовательной инновационной инфраструктуры, их классификация;
- анализ и мониторинг потребностей в кадрах для научно-инновационной деятельности в регионах;
- разработка перечня квалификационных требований к специалистам в области инновационной деятельности;
- подготовка предложений по формированию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для всех структур, осуществляющих научно-инновационную деятельность;
- разработка автоматизированной информационно-аналитической системы и предложений по созданию в сети Интернет информационно-консультационной службы по деятельности образовательной инновационной инфраструктуры;
- оказание консалтинговых, информационных и аналитических услуг по запросам участников.

Задачами Центра поддержки объектов инновационной инфраструктуры по вопросам передачи результатов интеллектуальной деятельности являются:

- информационно-консультационная поддержка, направленная на повышение эффективности деятельности объектов инновационной инфраструктуры, активизацию трансфера результатов интеллектуальной деятельности и рост их капитализации, а также пресечение правонарушений в области правовой охраны и трансфера результатов интеллектуальной деятельности.

Задачами НИАЦ по мониторингу мирового и российского потенциала по развитию приборной базы для научных исследований, включая центры коллективного пользования и уникальные стенды и установки, являются:

- мониторинг (сбор, анализ, учет и систематизация) состояния парка оборудования научных организаций (количественные, качественные и стоимостные показатели), а также инновационных направлений исследований и разработок в области научного приборостроения как в России, так и за рубежом;
- создание и ведение базы данных по приборной базе научных организаций.

Финансовая инфраструктура

Формирование финансовой инфраструктуры является одной из главных задач при развитии инфраструктуры национальной инновационной системы.

Перечень объектов финансовой инфраструктуры приведен на рис.2.

Для поддержки фундаментальных исследований и прикладных разработок в России уже более 10 лет действуют бюджетные и внебюджетные фонды. Это прежде всего Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития, отраслевые, межотраслевые, региональные внебюджетные фонды научно-исследовательских и экспериментальных разработок.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводит программы «СТАРТ» – по финансированию инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития, «ПУСК» – по финансированию инновационных проектов, выполняемых малыми инновационными компаниями на основании разработок и кадровой поддержки университетов России, «ТЕМП» – по поддержке малых предприятий, которые видят в приобретении лицензий на новые технологии и технические решения у российских университетов, академических и отраслевых институтов основные инструменты ускорения темпов своего развития.

В 1996 г. был создан Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы. В 2000 г. был создан благотворительный общественный Фонд содействия отечественной науке.

Также в 2000 г. был создан Венчурный инновационный фонд (ВИФ). Цель его создания – финансовое участие в формировании региональных и отраслевых венчурных фондов.

В 1997 г. создана Российская ассоциация венчурного инвестирования, основной целью которой является содействие становлению и развитию венчурной индустрии в России.

В России созданы региональные венчурные фонды – Уральский венчурный фонд, Южно-Уральский венчурный фонд, Пермский венчурный фонд, Отраслевой венчурный фонд аэрокосмической и оборонной промышленности.

Для пропаганды и развития венчурного предпринимательства РАВИ с 2000 г. проводит ежегодные российские венчурные ярмарки. На них компании, прошедшие специальную подготовку, представляют свои разработки

венчурным инвесторам. В октябре 2005 г. в Санкт-Петербурге прошла VI Венчурная ярмарка.

Существующие в России венчурные фонды работают, используя в основном средства зарубежных компаний. В 2005 г. начаты работы по созданию венчурных фондов, использующих средства федерального и региональных бюджетов.

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации разработало программу создания региональных венчурных фондов, которые в ближайшее время приступят к работе. Аналогичные проекты разрабатываются в Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации.

В рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 годы проводится разработка нормативно-правовой и методической базы создания системы венчурных фондов, системы фондов финансирования начальной стадии разработок, создания и функционирования электронных бирж высоких технологий.

В Сибирском федеральном округе будет создан венчурный фонд, который будет инвестировать средства в проекты на начальной стадии их развития.

Ожидается создание венчурных фондов в Тюменской области и Красноярском крае.

В 2006 г. начал работать «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Главным при создании системы фондов, повышении эффективности их работы является устранение разобщенности, координация деятельности фондов с целью обеспечения непрерывности инвестирования при реализации проектов.

С 2003 г. проводится сопровождение важнейших инновационных проектов государственного значения. В этих проектах реализуется полный инновационный цикл от прикладных исследований до освоения производства. Уже разработаны методика отбора проектов, система мониторинга, механизм интеграции промышленности и бизнеса.

Формирование инновационной инфраструктуры России продолжается более 10 лет. За это время созданы основные элементы инфраструктуры: технопарки, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий. Однако этого еще недостаточно. Поэтому планируется дальнейшее развитие элементов инфраструктуры, повышение эффективности их деятельности.

Эти задачи планируется реализовать в ФЦП «Программа научно-технологической базы» на 2007–2012 годы. В ней уделяется особое внимание совершенствованию приборной базы, созданию центров коллективного пользования, инфраструктуре инновационной системы, поддержке вузовской науки и др. [7].

Формирование инновационной инфраструктуры требует существенных ресурсных и временных затрат. Однако без ее создания невозможна инновационная деятельность, заметная на макроэкономическом уровне. Но для успешного функционирования инновационной системы необходимо создание благоприятной правовой среды.

Литература

1. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу // Поиск. 2002. № 16 (674).
2. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.
3. Шукшунов В.Е. Состояние, перспективы развития и повышения эффективности инновационной деятельности высшей школы России // Инновации. 2005. № 6 (83).
4. Научно-техническая и инновационная деятельность «Приглашение к партнерству». Отчет РИЭПП. Москва, 2005.
5. Зоны особого внимания // Российская газета. 2006. № 1 (538).
6. Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники на 2002–2006 годы». Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 42. Ст. 4138.
7. Как настроить инструмент? // Поиск. 2006. № 6 (812).